

GIDROGELNING TUPROQ NAMLIGIGA TA’SIRI

Salomova Munira Qilich qizi¹, Hayitboyev Og‘abek Akmal o‘g‘li²

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti;

²Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219893>

Annotatsiya. Qishloq xo‘jaligiga mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoj yildan-yilga ortib boryabdi. Bu esa o‘z navbatida yerdan unumli foydalangan holda yuqori mo‘l hosil olishni talab etadi. Sug‘orib dehqonchilik qilinadigan yerlarda esa sug‘orish suvlarining yetishmasligi, bir qancha muammo keltirib chiqadi. Zamonaviy dehqonchilikda bugungi kunda superabsorbent hisoblangan gidrogellardan foydalanish kengaymoqda. Gidrogel o‘z vazniga nisbatan 200-500 marta ko‘proq suvni yutadigan polimer bo‘lib, namlikni uzoq vaqt ushlab turish xususiyatiga ega zararsiz, u tuproqning suv-fizik xossalariga ijobiy ta’sir qiladi.

Kalit so‘zlar: Gidrogel, tuproq, fizik xossalar, namlik, polimer.

Аннотация. Потребность в сельскохозяйственной продукции с каждым годом возрастает. Это, в свою очередь, требует эффективного использования земельных ресурсов и получения высоких урожаев. На орошаемых землях дефицит поливной воды вызывает ряд проблем. В современной агротехнике для их решения всё шире применяются суперабсорбенты — **гидрогели**, способные поглощать воду в количестве, превышающем собственный вес в 200–500 раз. Гидрогель обладает способностью длительно удерживать влагу в почве, является экологически безопасным и оказывает положительное влияние на водно-физические свойства почвы.

Ключевые слова: гидрогель, почва, физические свойства, влажность, полимер.

Abstract.

The demand for agricultural products is increasing year by year. This, in turn, requires the efficient use of land resources and achieving high crop yields. In irrigated areas, the shortage of irrigation water causes a number of problems. In modern agriculture, **hydrogels**, which are considered superabsorbent polymers capable of absorbing 200–500 times more water than their own weight, are being increasingly used to address these issues. Hydrogel has the ability to retain moisture in the soil for a long time, is environmentally safe, and positively affects the soil’s water-physical properties.

Keywords: hydrogel, soil, physical properties, moisture, polymer.

Kirish

Suv o‘simliklar o‘sib rivojlanishi mo‘l hosil berishi uchun asosiy omil hisoblanadi. O‘zbekistonning asosiy yerlari sug‘orib dehqonchilik qilinadigan yerlar bo‘lib, oxirgi yillarda suvga bo‘lgan ehtiyoj ko‘payib borib, sug‘orish suvlari yetishmovchiligi fermerlar uchun bir qancha muammolar tug‘diryabdi. Buning muammoning yechimi sifatida esa gidrogellar ishlab chiqarilib, qishloq xo‘jaligida foydalanilyabdi.

Gidrogel yomg‘irdan keyin yoki qo‘llaniladigan sug‘orishdan keyin suvni o‘zlashtiradi va o‘simlik talab qilganda tuproqqa qaytaradi. Bu funksiya quruq mavsumlarda ayniqsa muhimdir, chunki gidrogel suv cheklangan joylarda tuproq namligini ushlab turadi va o‘simlikning ildiz tizimiga kerakli suvni beradi. Texnologiyaning samaradorligi yomg‘irli va cheklangan suvli

hududlarda ekinlarni yetishtiruvchi fermerlar uchun juda mos keladi. Gidrogelni qo'llash deyarli barcha ekinlar, shu jumladan don, dukkakli ekinlar, sabzavot va gullarda sug'orish chastotasini pasaytiradi, shu bilan sug'orish, mehnat va suv xarajatlariga vaqt va pul sarfini kamaytiradi [1; 129-135-b.].

Yomg'irli sharoitda ekinlar gidrogel yordamida namlik stressisiz qurg'oqchilikka bardosh bera oladi va sug'orish chastotasini kamaytiradi. Bu mehnat xarajatlarini tejashga yordam beradi (sug'orish va o'g'itlash paytidagi xarajatlar), pestitsidlar va o'g'itlardan ortiqcha foydalanishni kamaytiradi. Shuningdek, pitomniklarda ko'chatlar o'limini bir necha baravar kamaytiradi [2; 183-189-b.].

Gidrogellar ko'p foyda keltiradi, jumladan, gidrogellarni qishloq xo'jaligi tuproqlariga qo'shib, ular suvni ushlab turishni samarali ravishda yaxshilaydi va ekinlarga suv stressiga qarshi turishga yordam beradi. Ulardan o'simlik ildizlariga ozuqa moddalarining chiqishini nazorat qilish, ekinlarning o'sishini yaxshilash va o'g'itlardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun ham foydalanish mumkin. U urug' qoplamasi sifatida foydalanishdan tashqari, unib chiqish tezligini yaxshilaydi, chunki u ildizlar atrofida qulay mikro muhit yaratadi va sog'lom o'sishga yordam beradi [13; 3-18-b.].

Tuproq namligi gidrogel konsentratsiyasi bilan sezilarli darajada oshadi (gidrogel yo'q (P0), 0,05% gidrogel (P1), 0,1% gidrogel (P2), 0,15% gidrogel (P3), 0,2% gidrogel (P4)). Suv miqdori % P4 bilan ishlov berish eng yuqori namlikni ko'rsatib, 29,84% ga etdi, boshqa ishlov berishlar esa P0, P1, P2 va P3 uchun mos ravishda 21,13%, 23,38% va 27,99% namlikni qayd etdi. Namlik miqdorining oshishi gidrogelning suvni ushlab turish qobiliyatini aks ettiradi va shu bilan o'simliklar uchun suv mavjudligini oshiradi [3; 364-372-b.].

Tuproq zarralari shishish bosqichida gidrogellar atrofida qayta tashkil etishdan o'tadi, natijada tuproq hajmi kengayadi va natijada umumiy g'ovaklik oshadi [4; 22-44-b.].

Gidrogellar urug'larning unib chiqishini kuchaytirdi va o'simliklar populyatsiyasining ko'payishiga olib keldi. Gidrogel qo'llash tuproqning ustki qatlamida namlikning mavjudligini oshirdi, nazoratga nisbatan bug'doyning unib chiqishini 22% ga oshirdi. Xuddi shunday, 5 kg / ga qo'llanilishi gidrogel tuproqning turli chuqurliklarida tuproq namligini sezilarli darajada oshiradi (ya'ni 0-15, 15-30 va 30-45 sm) [5; 36-47-b.].

Metodologiya

Gidrogelning tuproqqa va uning suv-fizik xossalariga ta'sirini o'rganish uchun dalada vegetatsion tajriba qo'yiladi, tajriba 5 variant va 4 qaytariqdan iborat bo'lib gektar hisobidan foydalanib idish hajm massasidan foydalanib miqdori topiladi va NPK bilan birgalikda qo'yiladi:

1. Nazorat (o'g'itsiz)
2. NPK
3. NPK+30 t go'ng
4. NPK+10 t biogumus
5. NPK+ 40 kg gidrogel

Tajriba idishlarda dala maydoniga qo'yiladi va suv-fizik xossalarini aniqlash uchun laboratoriyada analizlar olib boriladi ya'ni: namlik termostatda quritish usulida, va gigroskopik namlik esa A.V.Nikolayev usulida. Tuproq namligi vlagomer yordamida o'lchab boriladi.

Natijalar

Gidrogelning qo'llanilishi tuproq unumdorligining turli parametrlariga va o'simlik unib chiqishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Gidrogel qo'llagan idishlarimizda o'simliklar unib chiqish va chin barg chiqarish tezligi nazorat va mineral o'g'itlardagiga nisbatan ertaroq namoyon bo'ldi.

Laboratoriyada qilingan analizlarda namlik 1-variantda 6%, 2-variantda 7%, 3-variantda 9%, 4-variantda 8%, 5-variantda 10% chiqdi. Bu natijadan shuni ko'rsatadiki nazoratdagi idishimizdan gidrogel solingan idishimizda namlik 4% ko'proq chiqdi. Bundan tashqari dala tajribamizda tajriba idishlaridagi namlik vlagomer yordamida o'lchab borilganda 1-variantda 47%, 2-variantda 56,3%, 3-variantda 52%, 4-variantda 54,6, 5-variantda 63% chiqdi. Gidrogel solingan idishlarda nazoratga nisbatan 15-20% va boshqa variatlardan ham 10-15% namlik ko'proqligini aniqladik. Bu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki gidrogel qo'llanilishi suv-fizik xossalarga ijobiy ta'sir ko'rsatib tuproqda namlikni oshirib uzoqroq muddatda ushlab turishga yordam beradi. Kuzatilgan ma'lumotlarga asoslanib, gidrogeldan doimiy foydalanish tuproq suv-fizik xossalarini yaxshilab, ekinlar hosildorligining barqaror yaxshilanishiga olib kelishi kutilmoqda. Gidrogeldan foydalanish nafaqat suv-fizik xossalarga balki unumdorligini yaxshilanishi va mikroorganizmlar hayot faoliyatini ham yaxshilanishiga olib keladi.

Xulosa

Dunyo aholisining jadal o'sib borayotgan bir paytda qishloq xo'jaligining suvga bo'lgan ehtiyojini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan gidrogellar qurg'oqchil va yog'ingarchilik kam yerlarda muammoning maqbul yechimi hisoblanadi. Gidrogel tuproqning barcha xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatib o'simlik o'sib rivojlanishi uchun kerak bo'lgan namlikni taminlab beradi. Gidrogelning ta'siri 2-3 yil davom etib, ulardan foydalanish sug'orib dehqonchilik qilinadigan yerlarda iqtisodiy samarador va ishchi kuchini hamda sug'orish sonini kamaytirib, namlikni uzoq muddatga ushlab turishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shahid, B. Dar., et al. Hydrogel: To Enhance Crop Productivity Per Unit Available Water Under Moisture Stress Agriculture. *Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences* Vol 6, 10 September 2017, 129-135.
2. A. Mohammed Ashraf, et al. Superabsorbent Polymers (SAPs) Hydrogel: Water Saving Technology for Increasing Agriculture Productivity in Drought Prone Areas: A Review. *Agricultural Reviews*, Volume 42 Issue 2 : 183-189 (June 2021)
3. Talal Jaber Abd Al Khanfou., et al. Effect of Adding Different Concentrations of Hydrogel on the Water Properties of Clay Soil. *University of Thi-Qar Journal of agricultural research*. Volume 13, Issue 2 (2024) PP 364-372.
4. Ilaria Piccoli., et al. Hydrogels for agronomical application: from soil characteristics to crop growth: a review. *Agronomy for Sustainable Development* (2024) 22-44
5. Ashok K. Saini and Sachin H. Malve. Impact of Hydrogel on Agriculture – A review. *Eco. Env. & Cons.* 29 (January Suppl. Issue) : 2023; pp. (S36-S47)
6. Ashurova, M. X., et al. O'g'itlarning turlari – xususiyatlari, tuproq strukturasi va o'simlik hosiliga ta'siri. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 18-son 20.04.2023. 204-208.
7. Qodirov, M.D., Jamolova, H.M. Qishloq xo'jaligida organik va mineral o'g'itlarning qo'llanilishining tuproq unumdorligiga ta'siri. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 03.07.2023 90-95.
8. Ramazonov, A. Buriyev, S. Tuproqshunoslik va dehqonchilik Toshkent-2018 111-116.
9. Usmonov, T. I. Biogumus va undan qishloq xo'jaligida foydalanish. *Scientific progress* volume 2. 2021. 929-932.

10. Ergasheva, N.A. Tuproq unumdorligini oshirishda biogumuslarning ahamiyati va o‘rni. Iqro jurnali 2023. 6-9.
11. Aliqulova, D.A., et al. Sholi poyasidan olingan selluloza asosidagi gidrogel kompozitsiyasining amaliy ahamiyati. International scientific journal volume 1 issue 7.2022. 156-161.
12. Narjary, B., et al. Significance of hydrogel and its application in agriculture. Indian farming January 2013. 15-17.
13. Vedovello, P., et al. An overview of polymeric hydrogel applications for sustainable agriculture. Agriculture 2024, 14, 840. 3-18.
14. Kumar, R., et al. Hydrogel and its effect on soil moisture status and plant growth. Journal of pharmacognosy and phytochemistry. 10.04.2020. 1746-1753.
15. Qodirova, D., et al. Tuproq biologic faolligining umumiy tushunchasi. International scientific and practical conference. 24.05.2024. 156-158
16. Kadirov, Sh.Y. va Rajapbayev, N. Organik o‘g‘itlar qo‘llash me‘yori va uning g‘o‘za hosildorligiga ta’siri. Ilm fan xabarnomasi ilmiy elektron jurnal 2-son may 2024. 368-371.